

КЛАССИФИКАЦИЯ РАСПРОСТРАНЕННЫХ ПОСЛОВИЦ И ПОГОВОРОК В КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Караева Азиза Хусниддиновна
студентка 4 курса

кафедра корейской филологии, Узбекский государственный университет
мировых языков, г. Ташкент, Узбекистан
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13789506>

Аннотация: в статье тщательно изучены и проанализированы на примерах корейские пословицы.

Ключевые слова: корейский язык, название, должность, пословица, фольклор, литература.

Пословицы и известные слова — это выражение мудрости и словесных уроков, которые жители страны усвоили непосредственно через свою жизнь.

В эпоху, когда не было бумаги для записи, пословицы имели сильное значение, а мудрые слова предков перешли в устную традицию. Из уст в уста или по записям эта традиция пословиц будет передаваться будущему поколению с вечной историей через человечество и будет продолжаться в будущем.

Можно сказать, что пословицы описывают образ жизни и образ мыслей жителей страны. Поэтому они могут быть способом понять традицию и культуру. Пословицы в корейском языке определяются как продукт универсальной правды и мудрости, полученной из жизненного опыта.

Пословица является не только руководством, подсказывающим направление жизни, но и обладает большой силой убеждения, и говорят, что она выполняла функцию и роль назидания, которое есть увещевание или пробуждение.

В Корее люди обычно используют пословицы, когда разговаривают друг с другом в повседневной жизни. Высказывания часто используются в рассказах или романах, драмах, фильмах, газетах и социальных сетях.

1) Пословицы о речи, слове

가는 말이 고와야 오는 말이 곱다 (досл. Если слово, которое вы говорите, хорошее, то слово, возвращающееся к вам, тоже хорошее).

«Делай добро, и добро последует за тобой» - Это значит, что ты должен хорошо относиться к другому, чтобы и другой хорошо относился к тебе.

낮 말은 새가 듣고 밤 말은 쥐가 듣는다 (досл. Птицы слышат слова дня, а крысы слышат слова ночи).

«У стен есть уши» - Это означает, что вы должны быть осторожны с тем, что вы говорите, даже если вас некому слушать.

침묵이 금이다 (досл. Молчание - это золото).

"Молчание - золото"- Это означает, что лучше вообще ничего не сказать, чем сказать что-то не подумав.

호랑이도 제 말하면 온다 (досл. Тигр появляется, если вы упомянули его).

Оно имеет используется, когда внезапно появляется предмет разговора.

말 한마디에 천 냥 빚을 갚는다 (досл. Одно слово возвращает долг в тысячу нянов).

Значение: мягкий ответ отвращает гнев.

Даже если вы попали в беду, вы можете избежать ее, если были искренними и извинялись.

2) Пословицы об упорстве

고생 끝에 낙이 온다 (досл. В конце трудностей приходит счастье).

Под лежащий камень вода на течет.

멈추지 말고 계속 해나가기만 한다면 늦어도 상관없다 (досл. Неважно, что уже поздно, если вы не останавливаетесь и продолжаете идти).

Неважно, насколько медленно вы идете, главное, чтобы вы не останавливались.

한술밥에 배부르랴 (досл. Вы не можете насытиться одной ложкой риса/еды.)

Успех не приходит в одночасье.

실패는 성공의 어머니. Неудача — мать успеха.

뜻이 있는 곳에 길이 있다. Где есть воля, там и путь.

티끌 모아 태산 (Букв. Пыль собирается в высокую гору.) - С миру по нитке голому рубаха.

공 든 탑이 무너지랴. Тяжелая работа никогда не бывает напрасной. (Букв. Башня, построенная с усилием, не рухнет.)

3) Пословицы о мотивации

시작이 반이다. Начать — это полдела.

하늘이 무너져도 솟아날 구멍이 있다. Способ есть всегда. (Букв. Даже если небо упадет, появится дыра.)

개구리도 움츠러야 뜬다. лягушки должны уменьшаться, чтобы прыгать.

쇠뿔도 단김에 빼라. Куй железо, пока горячо.

오늘 걸지 않으면 내일 뛰어야 한다. Если сегодня не пойдешь, завтра побежишь.

구더기 무서워 장 못 담그랴. Вы не добьетесь успеха, если боитесь неудачи. (Букв. Личинки не могут служить оправданием для отказа от производства соевой пасты.)

목마른 놈이 우물 판다. Жаждающий роет колодец.

장구를 쳐야 춤을 추자. Танцевать можно только тогда, когда играет джангу (барабан).

Значение: иногда нужна помощь. Эта пословица гласит, что без музыки нельзя танцевать; и так, некоторые задачи не могут быть выполнены без посторонней помощи.

호랑이에게 물려가도 정신만 차리면 산다. Даже если тигр кусает тебя, если ты придешь в сознание, (ты сможешь) жить. Значение: сохраняйте хладнокровие даже перед лицом отчаяния, и вы справитесь с трудностями.

4) Пословицы о поступках

Пословицы о действиях, предупреждающих или предостерегающих

간에 붙었다 쓸개에 붙었다 한다 - Это значит, что тебя унижают перед всеми по твоему финансовому положению без всякой причины.

«Собаку, которая машет хвостом, не бьют»

개도 닳새가 되면 주인을 안다 - Это поговорка для того, чтобы ругать человека, который неблагодарен.

«Верный как собака»

기르던 개에게 다리가 물렸다- Значит, тот, кто помог и благословил, в ответ понес ущерб.

" Ни одно доброе дело не остается безнаказанным"

Эти пословицы являются пословицей в смысле предупреждения о том, что вы должны быть осторожны в своих действиях, и вы можете увидеть ту же ситуацию с пословицей, которая учит человеческим манерам как ориентиру для жизни.

닭 쫓던 개 지붕 쳐다보듯 한다- Это означает, что то, что я пытался сделать, возвращается к неудаче или, когда я борюсь с другими, но все еще отстаю.

«Дух бодр, но плоть немощна».

В результате приведенных выше объяснений было принято выражать слова природы в поговорке на корейском языке метафорически. Также можно сказать, что он отражает образы корейского традиционного общества, потому что, другими словами, животные, предметы и природа метафоричны в выражениях.

References:

1. Верхоляк В.В., Галкина Л.В., Кожемяко В.Н. В 31 Учебник корейского языка. Часть 2. - Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 2006.
2. Ким, Сонджон, Кан, Хёнджа, Ким, Кёнъха, Рю, Сонён. Сараиннынхангугокванёно (живой корейский язык: идиомы). - Сеул: Хангыльпхакхы, 2010.
3. Ким, Чонъхва, Чве, Ингю. Сокттамбэк, кванёнъобэк (100 пословиц, 100 идиом). - Сеул: Кукджекёюкчинхынъвон, 2012.с